

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20633389>

МАВСУМИЙ АЛЛЕРГИК РИНИТНИ ДАВОЛАШДА ФЛУТИНЕКС ПРЕПАРАТИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Асалов Гиёсиддин

Холбоев Мухтор

Тошкент давлат тиббиёт университетети

АННОТАЦИЯ

Мавсумий аллергиялик ринит Ўзбекистон Республикаси аҳолиси ўртасида кенг тарқалган касаллик ҳисобланади. Турли давлатларда ўтказилган эпидемиологик тадқиқотлар мавсумий аллергиялик ринитнинг (МАР) тарқалиши 1 дан 40 %гача эканлигини кўрсатган. Бугунги кунда аллергиялик ринит бошқа аллергиялик касалликлар ичида энг кенг тарқалгани ҳисобланади.

Маълумки, аллергиялик ринитнинг учраш частотаси умумий популяцияда 10 дан 25% ни ташкил этади ва турфун ўсиб бориши билан тавсифланади.

Шунингдек, аллергиялик ринит беморлар тиббий ёрдам сўраб мурожаат этадиган 10 та касалликдан бири ҳисобланади (Сергеев Ю. В., Новиков П.Д. 2011) ва бутун соғлиқни сақлаш тизими учун жиддий муаммо ҳисобланади (Новиков Д.К., 2013, Назаров А.А. 2016).

Шу сабабли аллергиялик ринитнинг мавсумий шаклининг турли хил кўринишларни даволаш режасини ишлаб чиқиш маълум қизиқиш уйғотади ва долзарб саналади.

Аллергиялик ринит- бу бурун шиллик қаватларининг аллергиялик (IgE) га боғлиқ яллиғланиши ҳисобланади ва аксириш, бурун бўшлиғининг қичиши, бурундан ажралмаларнинг келиши ва бурун билан нафас олишнинг қийинлашиши каби белгилар билан кечади. Аллергиялик ринитларнинг олдини олиш ва даволашдаги ягона восита бу интраназал кортикостероидлардир. Уларни қўллаш ҳар қандай турдаги ринитнинг аксарият симптомларини камайтириш имконини беради. Кортикостероидлар бурун шиллик қаватига маҳаллий қўлланганда бир қатор аллергияга қарши таъсир кўрсатади:

Аллергиялик реакцияларнинг эрта ва кечки босқичларини тормозлайди;

Шиллик қаватлардаги эозинофиллар, Т-лимфоцитлар ва семиз хужайралар сонини камайтиради;

Шиллик қаватдаги шишлар ва ринореяни камайтиради;

Шиллик қаватда жойлашган рецепторларинг поллютантларга нисбатан юқори сезувчанлигини пасайтиради.

Бундан ташқари маҳаллий, (топик) гюкокостероидлар (МГКС) тизимли препаратлар каби ножўя таъсирларга эга эмас.

Калит сўзлар. Мавсумий аллергия ринит, Флутинекс, флутиказон пропионат, интраназал кортикостероидлар, аллергия яллиғланиш, ринорея, бурун битиши, антигистамин терапия, аллергиялогия.

Тадқиқот мақсади. Бизнинг тадқиқотимиздан кўзланган мақсад аллергия ринитнинг мавсумий шаклини даволашда интраназал, дозаланган сувли спрей кўринишда чиқариладиган, бир дозада 50 мкг фаол модда сақлайдиган Флутинекс препаратини, Терикс (Цетиризин) 10 мг. Таблеткаси билан бирга кўллаш самарадорлигини аниқлаш ҳисобланади.

Аллергия ринитни даволашда биринчи танлов эндоназал кортикостероидлар ичида кўпроқ ўрганилган, самарали ва хавфсиз препарат Флутиказон пропионат (Флутинекс) ҳисобланади.

Маҳаллий яллиғланишга қарши, шунингдек, вазоконстриктор фаоллиги флуцитолон ационатга қараганда бир неча баробар, беклометазон дипропионатга нисбатан 2 баробар, будесонидга қараганда 4 баробар юқори. Препарат ютилганда (бурун ёки кўзга томизилганда) унинг биосингувчанлиги 1%га тенг, яъни флутиказон деярли қон оқимида тушмайди.

Шундай қилиб Флутинекс юқори маҳаллий яллиғланишга қарши фаолликка ва паст тизимли таъсирга эга.

Флутинекснинг Терекс перорал препарати билан биргаликда кўлланилгандаги клиник самарадорлигини ўрганиш ушбу тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади.

Биз мавсумий аллергия ринит билан касалланган 18 ёшдан 45 ёшгача бўлган 60 нафар беморда флутинекснинг самарадорлигини 3-5 йил (4+0,4 йил) давомида ўргандик. Аёллар 46, эркеклар 34 нафарни ташкил этди. Ўрганилаётган гуруҳдан ёндош соматик ва инфекция патологияли беморлар чиқариб юборилди. Касаллик давомийлиги 2 дан 5 йилгача. Барча беморлар флутинекс тавсия этилгунча етарли клиник самарага эга бўлмаган қон томир торайтирувчи ва антигистамин препаратлардан фойдаланишган. Мавсумий аллергия ринит билан касалланган беморлар фақат гуллаш мавсумидагина (2 дан 8 ҳафтагача) флутинексдан фойдаланишган.

Даволаш самараси терапиянинг 3-4 кунда юзага келган. Барча беморларнинг 17 нафарида яхши, 3 тасида қониқарли натижа кузатилган. Қониқарсиз натижалар кузатилмаган.

Биз томонимиздан препаратнинг бурун битиши, бурун бўшлиғида қичишиш, аксириш, ринорея каби белгиларга таъсири ўрганилди. Симптомларнинг интенсивлиги балл тизимида баҳоланди. Мавсумий аллергия ринитда бурун бўшлиғидаги қичишиш препарат қабул қилинишининг дастлабки 1-3 кунларида, кўз қизариши ва кўз ёшланиши 4-кунга келиб, ринорея ва аксириш 5-кунга келиб, бурун битиши 10-кунга келиб сезиларли камайди. 12-кунга келиб клиник белгилар беморларни безовта қилмай қўйди.

Кузатув давомида препарат яхши қабул қилинди. Ножўя таъсирлар кузатилмади. Флутинекс препаратини суткада 1 маҳал қўллаш мавсумий аллергия ринити бўлган беморлар учун самарали ва қулай. Беморларда препаратга ўрганиб қолиш белгилари кузатилмади. Симптомлар (айниқса бурун битиши) яққоллигининг камайиши бир марта қўлланилгандан кейин 48 соат давомида сақланиб туради бу эса беморлар ҳаёт сифатининг, шу жумладан жисмоний ҳамда ижтимоий фолликни инobatга олган ҳолда сезиларли даражада яхшиланишига олиб келади.

14 нафар беморда бурун бўшлиғи тўсиғининг қийшайиши аниқланди, бурун бўшлиғининг бошқа патологиялари аниқланмади. Диагноз анамнез маълумотлари, клиник белгилар ва аллергиялогик текширувлар: тери синамалари ва лаборатор текширувлар асосида қўйилди.

6 нафар беморда ринит, конъюнктивит билан бирга келган.

Барча беморлар илгари 1- ва 2-авлод антигистамин препаратлар билан даволанган, лекин етарлича самара кузатилмаган. Шунингдек беморларнинг барчаси кўп марта қон томир торайтирувчи препаратлардан фойдаланишган, лекин сезиларли натижа кузатилмаган.

Беморлар даво бошланишидан илгари 3 кун давомида қон томир торайтирувчи препаратлардан, 4 кун илгари 1 ой давомида антигистамин препаратлардан фойдаланишмаган.

Барча беморлар, биринчи марта қабулга, касалликнинг кўзиш даврида кучли бурун битиши ва ринорея, бурун орқали нафас олишининг қийинлашуви 32 нафар, ўрта даражадаги бурун битиши, қичиш ва ринорея билан 12 нафар, қўшимча, айнақса эрталаблари пароксимал аксириш хуружлари билан 19 нафар.

Клиник симптомлар балл билан баҳоланди: 0-симптомларнинг йўқлиги; 1-кучсиз симптомлар; 2-сезиларли, кўпинча буруннинг бир тарафида; 3-ўрта даражадаги симптомлар, бурун йўллариининг яққол обструкцияси билан; 4-яққол даражадаги симптомлар, бурун йўллариининг кучли обструкцияси билан.

17 нафар беморда оғир, 13 нафар беморда ўрта оғир даражадаги кечиш кузатилди.

Флутинекс бурун тозалангандан кейин, спрей кўринишида 50 мкг дан ҳар бир бурун бўшлиғига, суткада 1 маҳал, 7 ҳафта давомида тавсия этилди.

Натижаларни баҳолаш шифокор ва бемор томонидан қуйидаги шкала бўйича амалга оширилди:

0-симптомлар кузатилмади, аъло;

1-кам сонли, кучсиз симптомлар, жуда яхши;

2-яхши, лекин орада ўрта даражадаги симптомлар мавжуд;

3 -симптомлар яққоллиги камайган, лекин аксарияти сақланиб қолган, қоникарли;

4 - яхшиланиш минимал, ёмон;

5- самаранинг йўқлиги ёки белгиларнинг кучайиши.

Флутинекс қўлланишининг 1-ҳафтасидаёқ умимий симптоматика камайиб бориши кузатилади.

30 кундан сўнг клиник симптомлар баҳоланганда беморлар ҳолатининг сезиларли яхшиланиши кузатилди. Бу ҳолат бошқа препаратлар билан 2-4 йил давомида даволанганда кузатилмаган.

12 нафар беморда белгилар тўлиқ бартараф бўлган, қолган беморларда эса баъзида бурун бўшлиғининг фақат битта тарвфида кучсиз, кам сонли симптомлар кузатилган.

Умуман олганда, баллар билан баҳоланган касаллик кечиши сезиларли пасайган.

Белгиларнинг тўлиқ бартараф бўлиши битта бемордан ташқари барча беморларда кузатилган.

Бурундан ажралма келиши, аксириш, қичиш, бурун битиши тўлиқ ёки деярли тўлиқ йўқолган, бурун йўллари ўтказувчанлиги тикланганлигини баҳолаш орқали тасдиқланган. Фақат баъзи бир беморларда маълум симптомлар (аксириш ёки қичишиш ёки бурун бўшлиғининг фақат бир тарафида кучсиз бурун битиши) сақланиб қолган.

Даво самарадорли шифокор томонидан баҳоланганда 24 нафар беморда (80%) аъло, жуда яхши ва яхши даражада бўлган, бу эса бир бемордан ташқари барча беморлар фикри билан мос келади.

Шифокор фикрига кўра қоникарли натижа 5нафар беморда ҳамда беморлар (ота оналар) фикрига кўра 6 нафар беморда кузатилди.

Фақат бир нафар, даволаш тартибига амал қилмаган деб тахмин қилинган беморда даво самарасиз бўлди.

Клиник тадқиқотда мавсумий аллергик ринитларни даволашда флутинекснинг юқори самарадорлиги кузатилди. Аллергик ринитнинг клиник белгилари сезиларли камайди. Самара 3-4 суткадаёқ кузатила бошлади.

Шундай қилиб, флутинекс катталарда аллергия ринитнинг мавсумий, қайталанувчи турини даволашда самарали ва хавфсиз препарат ҳисобланади.

Тадқиқотлар орқали самарадорлиги ва хавфсизлиги исботланган флутинекснинг эндоназал шакли аллергия ринитларни даволашда биринчи танлов препарати ҳисобланади, ишлатилишининг қулайлиги эса беморларнинг даври давом эттиришларини таъминлаб беради.

Препаратни ўз вақтида тавсия этиш, касалликнинг зўрайиши ҳамда бронхиал астма ривожланишининг олдини олади, бу эса Флутинекс препаратини мавсумий аллергия ринитларда кенг қўллаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Клиническая аллергология. Под ред. Р.М. Хаитов М., 2002
2. Аллергия ринитлар. Назаров А.А. 2016
3. Taylor G, Shivalkar PR. Local nasal desensitization in allergic rhinitis. Clin Allergy 2018